

**L'efficacité du contrôle interne et sa contribution à la maîtrise des
dépenses publiques : une analyse empirique dans le contexte
marocain**

**The effectiveness of internal control and its contribution to public expenditure
management: an empirical analysis in the Moroccan context**

EL HIBOUR IKRAM

Doctorante

Université Mohammed Premier, FSJES Oujda

Laboratoire Universitaire de Recherches en instrumentation et Gestion des Organisations

« LURIGOR »

[*i.elhibour@ump.ac.ma*](mailto:i.elhibour@ump.ac.ma)

BOUAZZA MOHAMMED

Enseignant chercheur

Université Mohammed Premier, FSJES Oujda

Laboratoire Universitaire de Recherches en instrumentation et Gestion des Organisations

« LURIGOR »

[*bouazza.md@gmail.com*](mailto:bouazza.md@gmail.com)

Résumé

La maîtrise des dépenses publiques constitue un enjeu central de gouvernance, en particulier dans les économies émergentes où les ressources financières limitées doivent être gérées de manière optimale. Dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires, une pression accrue pour plus de transparence et des exigences croissantes en matière de performance publique, la mise en place de dispositifs efficaces de contrôle et de responsabilisation apparaît indispensable. Le contrôle interne s'impose ainsi comme un mécanisme essentiel, dépassant le simple respect des normes de conformité pour devenir un véritable outil stratégique de gouvernance, de prévention des irrégularités et d'optimisation des ressources publiques. Toutefois, une question demeure largement ouverte dans le contexte marocain : **Quels sont les facteurs qui influencent l'efficacité du contrôle interne dans la maîtrise des dépenses publiques ?**

Pour y répondre, notre recherche mobilise le cadre conceptuel du COSO (2013) et s'appuie sur une enquête menée auprès de 140 acteurs financiers et responsables de contrôle interne, dont les données ont été analysées par le logiciel Smart-PLS-4 en recourant à la méthode PLS-SEM. Les résultats montrent que les trois dimensions ; les activités de contrôle, l'environnement de contrôle et le pilotage/supervision influencent positivement l'efficacité du contrôle interne. En revanche, l'évaluation des risques et l'information/communication n'ont pas d'effet direct significatif. Par ailleurs, l'efficacité du contrôle interne exerce un impact positif significatif sur la maîtrise des dépenses publiques au Maroc.

Mots clés : Contrôle interne – Maitrise des dépenses publiques – COSO – Maroc.

Abstract

The control of public expenditure is a central issue of governance, particularly in emerging economies where limited financial resources must be managed optimally. In a context characterized by budgetary constraints, growing pressure for greater transparency, and increasing demands for public performance, the implementation of effective control and accountability mechanisms appears indispensable. Internal control thus emerges as an essential mechanism, going beyond mere compliance with standards to become a strategic tool for governance, the prevention of irregularities, and the optimization of public resources. However, one question remains largely open in the Moroccan context: **What are the factors that influence the effectiveness of internal control in the management of public expenditure?**

To address this issue, our research draws on the COSO (2013) conceptual framework and relies on a survey conducted among 140 financial actors and internal control managers. The data were analyzed using the PLS-SEM method via the Smart-PLS-4 software. The results reveal that three dimensions control activities, control environment, and monitoring/supervision positively and significantly influence the effectiveness of internal control. In contrast, risk assessment and information/communication show no direct significant effect. Furthermore, the effectiveness of internal control exerts a strong and significant positive impact on the management of public expenditure in Morocco.

Keywords: Internal control – Public expenditure management – COSO – Morocco.

1. INTRODUCTION

La question de la gestion efficace des ressources publiques constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour les États, en particulier dans les économies émergentes confrontées à des contraintes budgétaires croissantes et à une exigence accrue de transparence. Dans ce contexte, le contrôle interne apparaît comme un mécanisme essentiel de gouvernance, visant à assurer la fiabilité des opérations, la conformité réglementaire et l'optimisation des dépenses. Son importance ne se limite pas à une simple exigence de conformité, mais s'étend à la performance organisationnelle et à la durabilité des finances publiques.

Au niveau scientifique, le contrôle interne est largement étudié à travers le cadre conceptuel du COSO (2013), qui identifie cinq dimensions fondamentales : l'environnement de contrôle, l'évaluation des risques, les activités de contrôle, l'information et la communication, ainsi que le pilotage et la supervision. Ces composantes constituent la base d'un système robuste capable de renforcer la confiance des parties prenantes et de contribuer à une meilleure allocation des ressources.

Malgré l'importance accordée au contrôle interne, son efficacité dans la maîtrise des dépenses publiques demeure un sujet de débat, en particulier dans le contexte des pays en développement comme le Maroc. En effet, si la littérature souligne le rôle structurant des dispositifs de contrôle interne, peu d'études empiriques se sont attachées à vérifier, dans un cadre public et spécifique au Maroc, l'influence réelle de ses différentes composantes. D'où la problématique centrale qui guide notre travail de recherche : **Quels sont les facteurs qui influencent l'efficacité du contrôle interne dans la maîtrise des dépenses publiques au Maroc ?**

Au-delà de cette problématique, notre recherche vise à apporter une contribution scientifique à la littérature sur le contrôle interne dans le secteur public. D'une part, elle s'inscrit dans un contexte institutionnel marocain encore peu exploré empiriquement, caractérisé par des contraintes budgétaires, organisationnelles et réglementaires spécifiques, offrant ainsi un terrain pertinent pour interroger la portée réelle du cadre COSO dans les économies en développement. D'autre part, notre étude se distingue en proposant une analyse fine des mécanismes du contrôle interne, permettant de mettre en évidence la manière dont les différentes composantes contribuent de façon différenciée à l'efficacité du dispositif dans la maîtrise des dépenses publiques.

Sur le plan méthodologique, notre recherche s'inscrit dans une démarche quantitative de type hypothético-déductive, mobilisant une enquête par questionnaire auprès d'acteurs publics directement impliqués dans la gestion et le contrôle des dépenses publiques. Les données collectées sont analysées à l'aide de la modélisation par équations structurelles fondée sur la méthode des moindres carrés partiels (PLS-SEM), au moyen du logiciel Smart-PLS-4.

Dans cette optique, la répartition de notre recherche s'articule en plusieurs étapes : d'abord une revue de la littérature, suivie de la présentation du cadre méthodologique retenu, puis d'une analyse des résultats accompagnée d'une discussion approfondie.

2. REVUE DE LITTÉRATURE ET CADRE CONCEPTUEL

Le contrôle interne occupe une place centrale dans la gouvernance des organisations publiques comme privées, car il constitue un mécanisme essentiel de maîtrise des opérations, de prévention des irrégularités et de pilotage de la performance. Selon l'organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ; INTOSAI (2013) : « *Le contrôle interne est un processus intégré dans les activités d'une organisation, conçu pour traiter les risques et fournir une assurance raisonnable que, dans la poursuite de*

sa mission, l'organisation atteindra ses objectifs de manière ordonnée, éthique, économique, efficiente et efficace ». Dans le même ordre d'idées, la Banque mondiale souligne dans son rapport qu' : « *Un système de contrôle interne efficace dans le secteur public est un ensemble de politiques, procédures et pratiques qui visent à fournir une assurance raisonnable que les fonds publics sont dépensés de manière légale, efficiente et efficace, et que les risques de corruption, de gaspillage et de mauvaise gestion sont réduits au minimum* » (Banque mondiale, 2020).

Dans le secteur public, l'INTOSAI (2013) insiste sur le rôle du contrôle interne comme outil de transparence, de redevabilité et de bonne gestion des ressources publiques. A cet effet, le contrôle interne lorsqu'il est bien conçu et appliqué, favorise non seulement la prévention de la fraude et des gaspillages (Arena & Azzone, 2009), mais aussi l'amélioration de la performance organisationnelle (Oussii & Boulila Taktak, 2018). Dès lors, le contrôle interne ne se réduit pas à un simple dispositif de conformité ; il constitue un levier stratégique pour renforcer la confiance des parties prenantes, optimiser la gestion des ressources et soutenir la modernisation de l'action publique.

2.1 Le référentiel COSO et son adaptation au secteur public

Le contrôle interne constitue un pilier essentiel de la gouvernance financière moderne. Dans ce cadre, le référentiel COSO (2013) s'est imposé comme le standard international de référence. Ce modèle définit le contrôle interne comme un processus continu, mis en œuvre par les organes de gouvernance, la direction et le personnel, et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à l'atteinte des objectifs organisationnels. Ces objectifs se répartissent en trois catégories : la réalisation efficace et efficiente des opérations, la fiabilité des informations financières et de gestion, et la conformité aux lois et réglementations en vigueur. Le cadre COSO (2013) repose sur cinq composantes fondamentales :

- L'environnement de contrôle ;
- L'évaluation des risques ;
- Les activités de contrôle ;
- L'information et la communication ;
- Le pilotage et la supervision.

Toutefois, si le référentiel COSO est initialement conçu pour le secteur privé, il a été adapté au secteur public, où les impératifs de légalité, de transparence et de redevabilité occupent une place centrale. Aux États-Unis, la Government Accountability Office (GAO) a publié le Green Book, *Standards for Internal Control in the Federal Government*, qui transpose la structure et les principes de COSO aux administrations publiques. La version révisée en 2014, et la nouvelle mise à jour prévue pour 2025, alignent explicitement les standards fédéraux sur le cadre COSO tout en contextualisant les objectifs pour l'action publique, notamment en matière de discipline budgétaire, de prévention des risques et de gestion de la performance (GAO, 2014, 2025).

Sur le plan international, l'INTOSAI (2013) a insisté sur l'intégration du contrôle interne aux processus de gestion des risques et sur les principes d'éthique, d'économie, d'efficience et d'efficacité. De même, l'OCDE (2019) recommande de mobiliser les composantes du contrôle interne dans une approche fondée sur la transparence, la culture d'intégrité et la responsabilisation des gestionnaires publics. L'Union européenne, pour sa part, a développé le concept de Public Internal Financial Control, aligné sur COSO mais

spécifiquement orienté vers l'évaluation de la performance et l'harmonisation des pratiques de contrôle dans les États membres (Commission European, 2019).

A cet égard, l'adaptation du COSO au secteur public ne modifie pas les fondements du modèle, mais contextualise ses objectifs et ses pratiques. Elle met davantage l'accent sur les impératifs de légalité, d'intégrité, de transparence et de performance propres à la gestion des finances publiques. L'alignement entre COSO, le GAO Green Book, les lignes directrices de l'INTOSAI et les recommandations de l'OCDE et de l'Union européenne constitue aujourd'hui un écosystème cohérent permettant aux administrations de relier gouvernance, gestion des risques et maîtrise des dépenses publiques.

2.2 Travaux antérieurs sur le contrôle interne et la maîtrise des dépenses publiques

La littérature scientifique souligne l'importance du contrôle interne comme levier fondamental de discipline budgétaire et de bonne gouvernance financière. Plusieurs études montrent que l'efficacité du contrôle interne contribue directement à la maîtrise des dépenses publiques en réduisant les risques de gaspillage, de fraude et de corruption.

Sur le plan académique, plusieurs chercheurs se sont intéressés aux effets du contrôle interne sur la gestion financière des administrations. Par exemple, Al-Shbiel et al. (2018), dans une étude menée en Jordanie, démontrent que les composantes du cadre COSO ; évaluation des risques, activités de contrôle, exercent une influence significative sur la qualité de la gestion budgétaire dans le secteur public. De même, Ewa et Udoayang (2012), à travers une étude au Nigéria, montrent que l'inefficacité des dispositifs de contrôle interne est directement corrélée aux dépassements budgétaires et à la mauvaise allocation des fonds publics.

En Afrique du Nord, des recherches récentes ont souligné le rôle du contrôle interne dans le renforcement de la transparence et de la performance budgétaire. Boukhatem et Ben Miled (2021) indiquent que la modernisation des systèmes de contrôle interne dans les pays du Maghreb, à travers la numérisation et l'introduction de la gestion axée sur les résultats, contribue à limiter les dépenses improductives et à renforcer la confiance des citoyens dans l'action publique.

Dans le contexte marocain, les rapports de la Cour des Comptes et de l'Inspection Générale des Finances confirment que les faiblesses du contrôle interne sont souvent à l'origine d'irrégularités et de surcoûts dans l'exécution budgétaire (Cour des Comptes, 2019). Par ailleurs, la mise en œuvre de la LOF 130-13, a introduit des mécanismes de contrôle interne axés sur la performance et l'évaluation des risques, qui constituent aujourd'hui un champ de recherche privilégié pour analyser leur impact sur la maîtrise des dépenses publiques.

Si la littérature souligne largement le rôle du contrôle interne comme levier de gouvernance et de discipline budgétaire, plusieurs travaux mettent en évidence le caractère contingent de son efficacité, en particulier dans le secteur public. En effet, l'impact du contrôle interne sur la maîtrise des dépenses publiques dépend étroitement de conditions organisationnelles, institutionnelles et technologiques qui influencent la mise en œuvre effective de ses composantes. Certains auteurs soulignent que l'existence formelle de dispositifs de contrôle interne ne garantit pas nécessairement leur efficacité réelle, notamment lorsque ces dispositifs sont faiblement appropriés par les acteurs, insuffisamment intégrés aux processus de gestion ou déconnectés des pratiques décisionnelles (Arena & Azzone, 2009 ; INTOSAI, 2013).

Plusieurs études insistent sur le rôle central des contingences organisationnelles dans l'efficacité du contrôle interne. La culture de contrôle, entendue comme l'ensemble des valeurs, normes et comportements partagés au sein de l'organisation, conditionne fortement l'effectivité de l'environnement de contrôle et du

pilotage/supervision (COSO, 2013 ; OCDE, 2019). Dans des contextes administratifs marqués par une forte centralisation, une culture de conformité formelle ou une faible responsabilisation managériale, certaines composantes du contrôle interne peuvent demeurer symboliques et produire des effets limités sur la gestion des dépenses publiques. Ces constats suggèrent que l'efficacité du contrôle interne repose moins sur la multiplication des procédures que sur leur appropriation effective par les acteurs publics.

La littérature met également en évidence le rôle de la maturité des SI dans l'efficacité des composantes liées à l'information et à la communication. Lorsque les SI sont fragmentés, peu intégrés ou insuffisamment digitalisés, la circulation de l'information financière et budgétaire peut être altérée, limitant ainsi la capacité du contrôle interne à soutenir la prise de décision et la maîtrise des dépenses (OCDE, 2019 ; Banque mondiale, 2020). Dans ce contexte, l'information et la communication peuvent exister formellement sans générer d'effet significatif sur la performance financière, ce qui permet d'expliquer des résultats empiriques contrastés observés dans certaines études.

2.3 Modèle conceptuel de recherche et développement des hypothèses

Conformément au cadre COSO (2013), les cinq composantes du contrôle interne sont appréhendées dans notre recherche comme des dimensions distinctes susceptibles d'influencer l'efficacité globale du dispositif. Le modèle conceptuel retient ainsi ces composantes comme des déterminants explicatifs de l'efficacité du contrôle interne, laquelle est ensuite considérée comme un facteur influençant la maîtrise des dépenses publiques. La figure 1 illustre le modèle conceptuel retenu. Ces variables, identifiées comme des composantes essentielles du contrôle interne dans la littérature (COSO, 2013 ; INTOSAI, 2013 ; OCDE, 2019), sont supposées influencer de manière significative l'efficacité du dispositif de contrôle interne. À son tour, l'efficacité du contrôle interne est considérée comme un facteur déterminant de la maîtrise des dépenses publiques, conformément aux constats des recherches antérieures (Banque mondiale, 2020 ; Al-Shbiel et al., 2018 ; Cour des comptes, 2019).

Figure 1 : Modèle conceptuel de recherche

Source : Par nous-mêmes.

Sur cette base, nous formulons les hypothèses de recherche suivantes :

H1 : Un environnement de contrôle favorable influence positivement l'efficacité du contrôle interne au Maroc.

H2 : Une évaluation rigoureuse des risques a une influence positive sur l'efficacité du contrôle interne au Maroc.

H3 : Des activités de contrôle bien établies et opérationnelles renforcent positivement l'efficacité du contrôle interne au Maroc.

H4 : Une information et une communication adéquates influencent positivement l'efficacité du contrôle interne au Maroc.

H5 : Un pilotage et une supervision efficace favorisent positivement l'efficacité du contrôle interne au Maroc.

H6 : L'efficacité du contrôle interne impacte positivement la maîtrise des dépenses publiques au Maroc.

3. METHODOLOGIE DE RECHERCHE

À ce stade, nous exposons les choix méthodologiques retenus afin de garantir la rigueur scientifique de l'étude. Notre démarche s'inscrit dans une approche positiviste, mobilise un échantillon pertinent et repose sur l'utilisation d'un questionnaire structuré pour la collecte des données.

3.1. Positionnement épistémologique

Dans le cadre de notre étude, nous avons retenu le paradigme positiviste, fondé sur l'objectivité, la quantification et l'observation empirique (Gavard-Perret et al., 2012). A cet effet, notre recherche s'appuie sur une démarche hypothético-déductive, consistant à formuler des hypothèses explicites et vérifiables, puis à les confronter empiriquement. Cette approche, reposant sur des bases théoriques solides, permet de collecter

des données traitées statistiquement afin de tester les hypothèses et d'en tirer des conclusions généralisables (Gavard-Perret et al., 2012).

3.2. Population cible et échantillonnage

La population de notre étude est constituée de cadres et responsables publics impliqués dans les fonctions de gestion financière, de contrôle interne et de supervision budgétaire au sein des administrations publiques marocaines. Compte tenu de l'absence d'un cadre d'échantillonnage exhaustif et accessible recensant l'ensemble de ces acteurs, notre étude a retenu une stratégie d'échantillonnage raisonné, inspirée d'une logique de stratification par fonction.

La sélection des répondants s'est appuyée sur leur accessibilité et leur implication effective dans les processus de gestion et de contrôle de la dépense publique. Le questionnaire a été diffusé auprès des différentes catégories identifiées, et 140 réponses exploitables ont été collectées. La répartition des répondants par fonction est présentée dans le tableau 1.

Bien que cette méthode ne permette pas de revendiquer une représentativité statistique stricte, elle demeure pertinente au regard de l'objectif exploratoire et explicatif de la recherche, centrée sur des acteurs clés du contrôle interne. Les résultats doivent toutefois être interprétés avec prudence, en tenant compte des risques potentiels de biais de sélection et de non-réponse.

Tableau 1 : Répartition de la fonction des répondants

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Agent comptable	13	9,3	9,3	9,3
	Cadre financier	35	25,0	25,0	34,3
	Chef de département	17	12,1	12,1	46,4
	Responsable financier	27	19,3	19,3	65,7
	Responsable service contrôle interne	48	34,3	34,3	100,0
	Total	140	100,0	100,0	

Source : Sur la base du logiciel SPSS

Le tableau présente la répartition des répondants selon leur fonction. L'échantillon comprend 140 participants répartis entre différents profils liés à la gestion financière et au contrôle interne. Les résultats montrent une forte représentation des responsables du service contrôle interne (34,3%), suivis des cadres financiers (25,0%) et des responsables financiers (19,3%). Les chefs de département représentent (12,1%) de l'échantillon, tandis que les agents comptables constituent la proportion la plus faible avec (9,3 %).

3.3. Collecte et analyse des données

La collecte des données a été effectuée à l'aide d'un questionnaire en ligne, offrant la possibilité de recueillir rapidement des informations auprès d'un large public. Elle s'est déroulée sur une période d'environ quatre mois, du 15 mars au 12 juillet 2025. Au total, 300 questionnaires ont été diffusés auprès de professionnels directement impliqués dans les dispositifs de contrôle interne, et 140 réponses complètes et exploitables ont été retenues, correspondant à un taux de réponse d'environ 46,7 %.

Avant la diffusion finale, le questionnaire a fait l'objet d'un prétest auprès d'un groupe restreint de praticiens et d'enseignants-chercheurs afin de vérifier la clarté des items, leur pertinence contextuelle et la compréhension des échelles. Les retours ont conduit à des ajustements mineurs de formulation sans modification substantielle du contenu des construits.

En outre, si les techniques de première génération ont longtemps prévalu dans les sciences sociales (Fornell & Larcker, 1981), la modélisation par équations structurelles de deuxième génération (SEM) tend progressivement à s'imposer (Chin, 1998). Dans notre étude, nous avons retenu la méthode des moindres carrés partiels PLS-SEM via le logiciel Smart-PLS-4, en raison de sa capacité à prédire et expliquer un construit cible (Hair et al., 2017).

3.4 Biais de méthode commune

Étant donné que les données ont été collectées à partir d'un questionnaire auto-administré et d'une source unique, un risque de biais de méthode commune pouvait être envisagé. Afin d'en évaluer l'ampleur, un test de Harman à facteur unique a été réalisé à partir d'une analyse factorielle exploratoire non pivotée incluant l'ensemble des items du questionnaire. Les résultats indiquent que le premier facteur explique 34,21 % de la variance totale, un niveau inférieur au seuil critique de 50 %. Cela suggère qu'aucun facteur unique ne domine la variance expliquée et que le biais de méthode commune ne constitue pas une menace majeure pour l'interprétation des résultats.

4. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS

Dans le cadre de notre recherche, l'analyse des résultats repose sur l'approche PLS-SEM, reconnue pour sa pertinence méthodologique dans les sciences sociales. Conformément aux recommandations de la littérature (Hair et al., 2022), cette démarche se décline en deux étapes principales : l'évaluation du modèle de mesure, qui vise à apprécier la qualité et la fiabilité des construits, puis l'évaluation du modèle structurel, destinée à tester les relations hypothétiques entre les variables.

4.1 Evaluation du modèle de mesure

L'évaluation du modèle de mesure consiste à examiner la fiabilité et la validité des construits latents. Elle repose sur l'analyse des charges factorielles, de la fiabilité interne et de la validité convergente et discriminante, afin d'assurer la qualité des mesures utilisées dans le modèle structurel.

4.1.1 Carte des charges factorielles

La carte des charges factorielles présente l'intensité des relations entre les variables observées et les construits latents. Elle permet d'évaluer la validité convergente, en vérifiant que chaque indicateur contribue de manière significative à son facteur, ainsi que la validité discriminante, en s'assurant que les charges sont plus élevées sur le construit cible que sur les autres. En pratique, une charge supérieure à 0,7 est généralement considérée

comme satisfaisante pour confirmer la qualité de la mesure. La figure 2 illustre la carte des charges factorielles.

Figure 2 : Cartographie des charges factorielles

Source : sur la base du logiciel Smart-PLS-4

La figure 2 met en évidence la contribution de chaque item à son construit latent. Conformément aux recommandations méthodologiques (Hair et al., 2022), les items présentant des charges factorielles inférieures au seuil de 0,6 doivent être écartés, car ils ne reflètent pas de manière satisfaisante leur facteur. Dans ce modèle, plusieurs indicateurs entourés en rouge affichent des charges insuffisantes (par ex. AC6, ER3, IC4, MDP5...), ce qui justifie leur élimination.

L'exclusion de ces items permet d'améliorer la validité convergente des construits, en conservant uniquement les indicateurs les plus représentatifs. Par conséquent, le modèle gagne en fiabilité et en cohérence interne, ce qui renforce la robustesse de l'évaluation du modèle de mesure et garantit une meilleure interprétation des relations structurelles.

Figure 3 : Cartographie des charges factorielles après élimination des items non fiables

Source : sur la base du logiciel Smart-PLS-4

Après suppression des items dont les charges factorielles étaient inférieures au seuil recommandé, le modèle a été épuré pour ne conserver que les indicateurs les plus pertinents. Cette révision améliore la validité convergente et la fiabilité des construits, renforçant ainsi la robustesse du modèle pour l'analyse structurelle.

4.1.2 Test de fiabilité et de validité convergente

Le test de fiabilité et le test de validité convergente visent à s'assurer que les indicateurs mesurent de manière cohérente leur construit latent. La fiabilité interne est généralement évaluée par le Cronbach's Alpha et le rho_a, tandis que la validité convergente repose sur l'examen de la variance moyenne extraite (AVE), dont la valeur doit dépasser 0,5 pour être jugée satisfaisante (Hair et al., 2022). Les résultats de l'analyse sont présentés dans le tableau 2 :

Tableau 2 : Test de fiabilité et de validité convergente

Variable	Abréviation	Alpha de Cronbach	Fiabilité composite (rho_a)	Variance moyenne extraite (AVE)
Activités de contrôle	AC_	0.842	0.858	0.612
Environnement de contrôle	EC_	0.849	0.858	0.573
Pilotage et supervision	PS_	0.787	0.800	0.541
Evaluation des risques	ER_	0.851	0.862	0.530
Information et communication	IC_	0.882	0.892	0.631
Efficacité du contrôle interne	EFCI_	0.827	0.838	0.539
Maitrise des dépenses publiques	MDP_	0.893	0.905	0.607

Source : sur la base du logiciel Smart-PLS-4

Le tableau 2 montre que l'ensemble des construits atteint des seuils satisfaisants de fiabilité et de validité convergente. En effet, les valeurs de l'alpha de Cronbach sont toutes supérieures à 0,7, indiquant une bonne cohérence interne. De même, le coefficient de fiabilité composite (rho_A) dépasse le seuil recommandé de 0,7, confirmant la robustesse des mesures. Enfin, les valeurs de l'AVE sont toutes supérieures à 0,5, ce qui atteste d'une validité convergente acceptable, chaque construit expliquant plus de la moitié de la variance de ses indicateurs. Ces résultats valident ainsi la qualité des échelles de mesure utilisées dans l'étude et justifient leur utilisation pour l'analyse structurelle ultérieure.

4.1.3 Test de validité discriminante

La validité discriminante reflète la capacité d'un construit à se distinguer empiriquement des autres construits du modèle. Elle s'évalue principalement par le ratio HTMT (Heterotrait-Monotrait), dont les valeurs doivent idéalement rester inférieures à 0,85 pour confirmer que les construits mesurent bien des concepts distincts (Henseler et al., 2015).

Tableau 3 : Résultats du test de validité discriminante

	AC_	EC_	EFCI_	ER_	IC_	MDP_	PS_
AC_							
EC_	0.842						
EFCI_	0.927	0.776					
ER_	0.969	0.744	0.873				
IC_	1.012	0.680	0.876	0.975			
MDP_	0.912	0.649	0.843	0.845	0.945		
PS_	0.918	0.570	0.847	0.893	0.940	0.848	

Source : sur la base du logiciel Smart-PLS-4

Les résultats du test de validité discriminante mettent en évidence plusieurs valeurs supérieures aux seuils recommandés dans la littérature, dont une valeur excédant l'unité. Ces résultats indiquent une forte proximité empirique entre certaines composantes du contrôle interne, suggérant une redondance conceptuelle lorsqu'elles sont modélisées comme des construits indépendants. Cette situation est cohérente avec la conception du contrôle interne proposée par le cadre COSO (2013), qui définit le contrôle interne comme un système intégré composé de dimensions interdépendantes. En conséquence, les résultats doivent être interprétés avec prudence, la forte corrélation entre certaines composantes limitant la possibilité d'isoler empiriquement leurs effets spécifiques sur la maîtrise des dépenses publiques.

4.2 Evaluation du modèle structurel

L'évaluation du modèle structurel s'appuie sur l'analyse de la colinéarité (VIF), l'estimation des coefficients de chemin, l'examen de la qualité d'ajustement du modèle ainsi que sur le coefficient de détermination (R^2 , Q^2 ...). Ces indicateurs permettent d'apprécier la robustesse du modèle et de valider empiriquement les hypothèses de recherche.

4.2.1 Test de multi colinéarité

Le facteur d'inflation de la variance (VIF) constitue un indicateur permettant de détecter la multi colinéarité entre les variables indépendantes d'un modèle de régression (Fornell & Bookstein, 1982). La multi colinéarité survient lorsque deux ou plusieurs variables indépendantes sont fortement corrélées, ce qui peut compromettre la stabilité des estimations des coefficients et rendre difficile l'identification de l'effet propre de chaque variable sur la variable dépendante. Selon Hair et al. (2022), ce phénomène reste acceptable tant que la valeur du VIF demeure inférieure à 5, seuil au-delà duquel la fiabilité des estimations peut être remise en cause. Le tableau 4 résume les résultats de l'analyse :

Tableau 4 : Résultats du test de multi colinéarité

VIF	AC_	EC_	EFCI_	ER_	IC_	MDP_	PS_
AC2	2.024						
AC3	2.268						
AC4	1.784						
AC5	1.619						
AC6	1.597						
EC1		2.263					
EC2		2.117					
EC3		2.120					
EC4		3.023					
EC5		1.897					
EC7		1.410					
EFCI2			1.577				
EFCI5			1.910				
EFCI6			2.393				
EFCI7			1.574				
EFCI8			1.851				
EFCI9			2.850				
ER1				1.860			
ER3				1.757			
ER4				1.369			
ER5				1.851			
ER7				2.058			
ER8				2.080			

ER9				1.953			
IC10					1.683		
IC2					1.823		
IC5					2.911		
IC6					2.716		
IC8					2.242		
IC9					2.410		
MDP1						1.881	
MDP10						3.355	
MDP11						2.231	
MDP12						2.671	
MDP2						1.549	
MDP6						2.358	
MDP9						2.267	
PS1							1.676
PS2							1.708
PS3							1.582
PS4							1.358
PS6							1.312

Source : sur la base du logiciel Smart-PLS-4

L'examen des valeurs du facteur VIF montre que toutes sont inférieures à 0,5. Ces résultats indiquent une absence totale de multi colinéarité entre les variables indépendantes, confirmant ainsi que chaque construit contribue de manière distincte au modèle. Dès lors, les estimations des coefficients peuvent être considérées comme stables et fiables, renforçant la validité de l'évaluation du modèle structurel.

4.2.2 Modèle d'équations structurelles

L'estimation des paramètres a été réalisée avec le logiciel Smart-PLS-4, spécialisé dans la modélisation par équations structurelles à l'aide de la méthode des moindres carrés partiels PLS-SEM. Cette approche est particulièrement adaptée aux modèles complexes et aux échantillons de taille limitée, car elle maximise la

variance expliquée des variables dépendantes. Elle s'inscrit ainsi dans une logique prédictive, offrant une grande robustesse pour tester les hypothèses de recherche.

Figure 4 : Modèle d'équations structurelles

Source : sur la base du logiciel Smart-PLS-4

4.2.3 Estimation des paramètres du modèle

Après l'évaluation du modèle de mesure, les paramètres du modèle structurel ont été estimés à l'aide de la méthode PLS-SEM via le logiciel Smart-PLS-4, permettant une analyse robuste des relations hypothétiques. Les résultats apportent des indications clés sur la validité des hypothèses et la dynamique des interactions entre les construits étudiés.

Tableau 5 : Résultat des coefficients du modèle structurel

	Échantillon original	Moyenne de l'échantillon	Écart-type (STDEV)	Statistiques T (O/STDEV)	Valeurs P
AC_ → EFCI_	0.302	0.314	0.142	2.126	0.034
EC_ → EFCI_	0.176	0.174	0.071	2.495	0.013
ER_ → EFCI_	0.113	0.099	0.150	0.757	0.449
IC_ → EFCI_	0.128	0.134	0.105	1.225	0.221
PS_ → EFCI_	0.216	0.219	0.074	2.915	0.004
EFCI_ → MDP_	0.773	0.779	0.037	20.918	0.000

Source : sur la base du logiciel Smart-PLS-4

Le tableau 5 présente les résultats de l'estimation des relations structurelles obtenues par la méthode PLS-SEM via le logiciel Smart-PLS-4. Les relations **AC_ → EFCI_** ($\beta = 0,302$; $p = 0,034$), **EC_ → EFCI_** ($\beta = 0,176$; $p = 0,013$) et **PS_ → EFCI_** ($\beta = 0,216$; $p = 0,004$) apparaissent significatives au seuil de 5 %, confirmant ainsi leur contribution à l'explication de l'efficacité du contrôle interne. À l'inverse, les relations **ER_ → EFCI_** ($\beta = 0,113$; $p = 0,449$) et **IC_ → EFCI_** ($\beta = 0,128$; $p = 0,221$) ne sont pas statistiquement significatives, suggérant qu'elles n'exercent pas d'effet direct notable sur l'efficacité du contrôle interne.

Enfin, la relation **EFCI_ → MDP_** ($\beta = 0,773$; $p < 0,001$) présente un effet positif significatif, confirmant le rôle central de l'efficacité du contrôle interne comme médiateur dans le modèle. Ces résultats indiquent que seuls certains prédicteurs (Activités de contrôle, environnement du contrôle, pilotage et supervision) exercent une influence directe significative sur Efficacité du contrôle interne, tandis que l'effet de ce dernier sur la maîtrise des dépenses publiques est confirmé avec une intensité élevée.

4.2.4 Qualité d'ajustement du modèle

L'évaluation de la qualité d'ajustement du modèle structurel représente une étape clé pour juger de la pertinence globale du modèle et de la solidité des relations entre les variables latentes. Elle permet de déterminer dans quelle mesure le modèle reflète adéquatement les données empiriques et traduit fidèlement les interactions théoriques envisagées.

Tableau 6 : Indicateurs de qualité du modèle

	Modèle saturé	Modèle estimé
SRMR	0.108	0.119
d_ULS	10.561	12.700
d_G	9.782	10.037
Khi-deux	4385.327	4447.600
NFI	0.413	0.405

Source : sur la base du logiciel Smart-PLS-4

Les indices d'ajustement montrent un SRMR légèrement supérieur au seuil recommandé (0,119), suggérant un ajustement modéré mais acceptable en PLS-SEM. En revanche, les valeurs élevées de d_ULS, d_G et du Khi-deux, ainsi que le NFI faible (0,405), indiquent que l'ajustement global du modèle reste limité. Ces résultats confirment la pertinence du modèle tout en soulignant des marges possibles d'amélioration.

Tableau 7 : Indicateurs de qualité du modèle

	R-carré	R-carré ajusté	Q ² predict	EQM	EAM
EFCI_	0.699	0.688	0.668	0.590	0.419
MDP_	0.597	0.594	0.654	0.605	0.421

Source : sur la base du logiciel Smart-PLS-4

Les indicateurs de qualité du modèle témoignent de bonnes performances explicatives et prédictives. Les valeurs du R² et du R²-ajusté indiquent que le modèle explique une part substantielle de la variance de l'efficacité du contrôle interne (R² = 0,699) ainsi que de la maîtrise des dépenses publiques (R² = 0,597), traduisant une capacité explicative élevée. Par ailleurs, les valeurs positives du Q²predict pour les deux construits confirment la pertinence prédictive du modèle hors échantillon.

Cependant, les niveaux modérés des erreurs de prédiction, mesurées par l'erreur quadratique moyenne (EQM) et l'erreur absolue moyenne (EAM), suggèrent une stabilité satisfaisante des prévisions. Dans l'ensemble, les résultats de notre étude indiquent que le modèle présente une qualité globale robuste, tant sur le plan explicatif que prédictif.

5. Discussion des résultats

A ce stade final, nous interprétons et mettons en perspective les résultats obtenus à la lumière du cadre théorique mobilisé et des travaux antérieurs. La discussion vise à dégager la portée des relations confirmées ou infirmées, à identifier les apports scientifiques et pratiques de l'étude, et à proposer des explications aux résultats inattendus.

5.1 Rappel des principaux résultats de la recherche

L'analyse des données révèle que trois hypothèses (H1, H3, H5) sont confirmées. En effet, les activités de contrôle, l'environnement de contrôle et le pilotage et la supervision exercent une influence positive et significative sur l'efficacité du contrôle interne. En revanche, deux hypothèses (H2, H4) sont rejetées : l'évaluation des risques et l'information et la communication, qui ne présentent pas d'effet direct notable.

Enfin, l'hypothèse (H6) est validée, confirmant le rôle central de l'efficacité du contrôle interne dans la maîtrise des dépenses publiques. En somme, le tableau 8 résume la validation des hypothèses.

Tableau 8 : Vérification des hypothèses

Hypothèse	Résultat
H1 : Un environnement de contrôle favorable influence positivement l'efficacité du contrôle interne au Maroc.	Confirmé
H2 : Une évaluation rigoureuse des risques a une influence positive sur l'efficacité du contrôle interne au Maroc.	Infirmée
H3 : Des activités de contrôle bien établies et opérationnelles renforcent positivement l'efficacité du contrôle interne au Maroc.	Confirmé
H4 : Une information et une communication adéquates influencent positivement l'efficacité du contrôle interne au Maroc.	Infirmée
H5 : Un pilotage et une supervision efficace favorisent positivement l'efficacité du contrôle interne au Maroc.	Confirmé
H6 : L'efficacité du contrôle interne impacte positivement la maîtrise des dépenses publiques au Maroc.	Confirmé

Source : par nous-mêmes.

5.2 Interprétation des résultats

Les résultats de notre étude montrent que certaines composantes du contrôle interne exercent une influence significative sur son efficacité, tandis que d'autres ne présentent pas d'effet statistiquement significatif.

En premier lieu, les activités de contrôle, l'environnement de contrôle et le pilotage et la supervision apparaissent comme des déterminants significatifs de l'efficacité du contrôle interne. Les activités de contrôle exercent un effet positif et significatif, confirmant leur rôle central dans la formalisation des procédures, la sécurisation des opérations et la prévention des irrégularités. De même, l'environnement de contrôle influence significativement l'efficacité du dispositif, soulignant l'importance des valeurs éthiques, de la responsabilisation et du leadership managérial dans le fonctionnement effectif du contrôle interne. Le pilotage et la supervision présentent également un effet positif et significatif, traduisant le rôle clé des mécanismes de suivi, d'évaluation et de contrôle continu dans l'amélioration de l'efficacité globale du système.

Ces résultats sont cohérents avec le cadre conceptuel du COSO (2013), qui considère ces dimensions comme des piliers structurants du contrôle interne, ainsi qu'avec des travaux empiriques antérieurs ayant mis en évidence leur contribution déterminante à la performance des dispositifs de contrôle interne, tant dans le secteur privé que public.

En revanche, les résultats de notre étude indiquent que l'évaluation des risques et l'information et la communication n'exercent pas d'effet significatif sur l'efficacité du contrôle interne. Ces non-effets, bien qu'en apparence contradiction avec certaines attentes théoriques, appellent une analyse approfondie et peuvent être interprétés à la lumière de plusieurs facteurs explicatifs complémentaires.

Sur le plan organisationnel, l'absence d'effet significatif de l'évaluation des risques peut refléter une maturité encore limitée des pratiques de gestion des risques dans les administrations publiques marocaines. Si des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques existent, ceux-ci peuvent rester largement formels et insuffisamment intégrés aux processus décisionnels et budgétaires, réduisant ainsi leur capacité à influencer concrètement l'efficacité du contrôle interne.

Par ailleurs, le non-effet de la dimension information et communication peut s'expliquer par un décalage entre la formalisation des mécanismes de communication interne et leur usage effectif. Dans des contextes administratifs marqués par une forte hiérarchisation et une culture de conformité, la circulation de l'information peut demeurer essentiellement verticale et cloisonnée, limitant son rôle dans le soutien opérationnel du contrôle interne.

D'un point de vue technologique, les résultats de notre étude peuvent également être liés à une digitalisation encore inégale des SI budgétaires et de contrôle. Lorsque les outils numériques sont partiellement intégrés ou faiblement interopérables, l'information produite peut manquer de fiabilité, de traçabilité ou de réactivité, ce qui atténue son impact sur la gestion des risques et la communication interne.

Pour conclure, la relation entre l'efficacité du contrôle interne et la maîtrise des dépenses publiques apparaît particulièrement forte et significative. Ce résultat confirme le rôle stratégique du contrôle interne comme levier central de discipline budgétaire, d'optimisation des ressources et de gouvernance financière dans le contexte marocain. Il s'inscrit pleinement dans les réformes engagées en matière de gestion des finances publiques, notamment à travers la LOF 130-13, qui renforce la responsabilisation des gestionnaires publics et place le contrôle interne au cœur des dispositifs de performance et de transparence.

5.3 Implications managériales / pratiques

Les résultats de notre recherche offrent plusieurs enseignements opérationnels pour les responsables publics et les décideurs en charge de la gestion des finances publiques au Maroc. En premier lieu, ils soulignent la nécessité de renforcer les mécanismes concrets du contrôle interne, en particulier les activités de contrôle, l'environnement de contrôle ainsi que le pilotage et la supervision, qui apparaissent comme les principaux leviers de l'efficacité du dispositif. Cela implique la mise en place de procédures claires, régulièrement actualisées et effectivement appliquées, ainsi que le développement de dispositifs de suivi et d'évaluation continue des opérations budgétaires.

En second lieu, les résultats invitent à dépasser une logique de conformité formelle du contrôle interne pour privilégier une approche centrée sur son usage réel et opérationnel. Le renforcement de l'environnement de contrôle suppose notamment de promouvoir une culture organisationnelle fondée sur l'intégrité, la responsabilisation des gestionnaires et la clarté des rôles, afin que les dispositifs de contrôle ne se limitent pas à des exigences réglementaires, mais soient pleinement intégrés aux pratiques quotidiennes de gestion.

Par ailleurs, l'absence d'effet significatif de l'évaluation des risques met en évidence la nécessité de développer une gestion des risques plus proactive et intégrée. Il s'agit de faire évoluer les pratiques actuelles vers une identification systématique des risques liés à l'exécution budgétaire, leur hiérarchisation et leur prise en compte effective dans les processus décisionnels. Une telle évolution contribuerait à renforcer le caractère anticipatif du contrôle interne, au-delà de sa dimension corrective.

Finalement, les résultats soulignent l'importance stratégique de la digitalisation des SI budgétaires et de contrôle. Le renforcement de l'information et de la communication internes passe par le développement d'outils numériques interopérables, fiables et accessibles, favorisant la circulation fluide de l'information entre les différents niveaux hiérarchiques. Une digitalisation plus aboutie permettrait d'améliorer la traçabilité des opérations, la qualité de l'information produite et, in fine, l'efficacité globale du contrôle interne dans la maîtrise des dépenses publiques.

5.4 Limites et pistes de recherche futures

Comme toute étude empirique, notre recherche présente certaines limites qu'il convient de souligner. Sur le plan méthodologique, la collecte des données par questionnaire peut comporter des biais liés à la subjectivité des répondants ou à leur compréhension des items. Les mesures fondées sur des perceptions peuvent ainsi ne pas saisir pleinement le degré d'opérationnalisation réelle des dispositifs de gestion des risques et de communication interne, ce qui peut contribuer à atténuer les relations statistiques observées.

Par ailleurs, le choix des variables explicatives s'appuie principalement sur le cadre conceptuel du COSO (2013), ce qui peut avoir conduit à écarter d'autres facteurs susceptibles d'influencer l'efficacité du contrôle interne, tels que le leadership managérial, le niveau de compétence des acteurs, ou le degré de maturité numérique des administrations publiques. De plus, bien que l'échantillon mobilisé soit composé d'acteurs directement impliqués dans la gestion financière et le contrôle interne, sa taille et sa structure limitent la généralisation des résultats à l'ensemble des administrations publiques.

Ces limites ouvrent plusieurs perspectives pour de futures recherches. Des études ultérieures pourraient mobiliser des méthodes mixtes, afin de mieux appréhender l'écart entre dispositifs formels et pratiques effectives du contrôle interne. L'intégration de variables relatives à la digitalisation des processus, à la culture organisationnelle ou à la gouvernance managériale permettrait également d'enrichir l'analyse.

6. CONCLUSION

Au-delà des résultats empiriques obtenus, notre recherche met en lumière la nature profondément systémique du contrôle interne dans le secteur public, dont l'efficacité repose moins sur l'activation isolée de mécanismes formels que sur leur articulation cohérente et leur appropriation effective par les acteurs.

Notre travail de recherche avait pour objectif de répondre à la problématique suivante : **Quels sont les facteurs qui influencent l'efficacité du contrôle interne dans la maîtrise des dépenses publiques au Maroc ?** En s'appuyant sur le cadre conceptuel du COSO (2013), qui identifie cinq composantes fondamentales du contrôle interne à savoir : l'environnement de contrôle, l'évaluation des risques, les activités de contrôle, l'information/communication, ainsi que le pilotage/supervision, notre étude a permis de tester empiriquement leur rôle dans le contexte du secteur public marocain.

À partir d'une analyse empirique mobilisant la méthode PLS-SEM, les résultats montrent que les trois dimensions ; les activités de contrôle, l'environnement de contrôle et le pilotage/supervision exercent une influence significative sur l'efficacité du contrôle interne. En revanche, l'évaluation des risques et

l'information/communication ne présentent pas d'effet direct notable. Enfin, notre étude met en évidence le rôle de l'efficacité du contrôle interne dans la maîtrise des dépenses publiques, confirmant son importance stratégique pour l'optimisation des ressources publiques.

Sur le plan scientifique, notre étude contribue à dépasser une lecture fragmentée du contrôle interne en montrant que son efficacité ne repose pas de manière uniforme sur l'ensemble de ses composantes. Elle invite ainsi à reconsidérer les approches qui appréhendent le contrôle interne comme un ensemble de leviers indépendants, en mettant en évidence l'importance de sa cohérence globale et de son intégration organisationnelle, en particulier dans les contextes publics caractérisés par des contraintes institutionnelles fortes. En second lieu, les résultats mettent en évidence une différenciation des mécanismes d'action du contrôle interne, certaines dimensions jouant un rôle plus déterminant que d'autres dans la maîtrise des dépenses publiques, ce qui invite à nuancer les approches théoriques considérant le contrôle interne comme un dispositif homogène.

Sur le plan méthodologique, notre étude contribue à l'opérationnalisation du contrôle interne dans le secteur public en mobilisant une approche PLS-SEM adaptée à l'analyse de construits multidimensionnels, ouvrant la voie à de futures recherches comparatives du modèle COSO.

Dans le contexte institutionnel marocain, ces résultats prennent une signification particulière au regard des réformes engagées en matière de gestion des finances publiques, notamment l'adoption de la LOF 130-13. Cette réforme a renforcé la logique de performance, de responsabilisation et de transparence, plaçant le contrôle interne au cœur des dispositifs de maîtrise de la dépense publique. L'importance accordée aux activités de contrôle, à l'environnement de contrôle et au pilotage/supervision reflète ainsi le rôle structurant de ces mécanismes dans l'architecture budgétaire marocaine. En revanche, la contribution plus limitée de l'évaluation des risques et de l'information/communication met en évidence les défis persistants liés à la maturité des pratiques, à la digitalisation des SI et à l'appropriation effective des dispositifs de contrôle par les acteurs publics.

Sur le plan pratique, les résultats de notre étude offrent aux responsables publics des recommandations concrètes pour renforcer l'efficacité du contrôle interne, notamment à travers la consolidation des activités de contrôle, la promotion d'un environnement organisationnel fondé sur la transparence et la responsabilisation, ainsi que le développement de mécanismes de pilotage et de supervision rigoureux. Ces leviers apparaissent essentiels pour améliorer la maîtrise des dépenses publiques et renforcer la performance des institutions publiques.

Toutefois, notre recherche présente certaines limites méthodologiques, liées notamment à la diversité de l'échantillon, aux biais possibles dans la collecte des données par questionnaire, ainsi qu'au choix restreint de variables centré sur le modèle COSO. Ces limites soulignent la nécessité de futures recherches visant à mieux saisir l'écart entre la formalisation des dispositifs de contrôle interne et leur usage réel, notamment à travers des approches mixtes. Elles invitent également à intégrer plus explicitement des variables liées à la maturité numérique, à la culture de gestion des risques et au leadership public, afin de mieux comprendre les conditions institutionnelles d'une efficacité durable du contrôle interne.

Pour conclure, notre recherche démontre que l'efficacité du contrôle interne constitue non seulement une exigence de conformité, mais surtout un levier stratégique de gouvernance et de performance financière, jouant un rôle déterminant dans la maîtrise durable des dépenses publiques et le renforcement de la gouvernance financière au Maroc.

BIBLIOGRAPHIE

- (1). Al-Shbiel, S. O., Ahmad, M. A., Al-Momani, M. A., & Al-Khasawneh, A. L. (2018). The impact of internal control on the effectiveness of public sector financial management. *International Journal of Business and Social Science*, 9(5), 118–127.
- (2). Amoako, G. K. (2022). Factors influencing the effectiveness of internal control systems: Evidence from Ghanaian banks. *European Journal of Business and Management*, 14(3), 45–58.
- (3). Arena, M., & Azzone, G. (2009). Identifying organizational drivers of internal audit effectiveness. *International Journal of Auditing*, 13(1), 43–60. <https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2008.00392.x>
- (4). Banque mondiale. (2020). *Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption*. World Bank.
- (5). Boukhatem, J., & Ben Miled, H. (2021). Internal control systems and public expenditure efficiency in Maghreb countries. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 13(2), 45–56.
- (6). Chin, W. W. (1998). Commentary: Issues and opinion on structural equation modeling. *MIS Quarterly*, 22(1), vii–xvi.
- (7). Commission European. (2019). *Public internal control systems in the European Union*. European Commission.
- (8). COSO. (2013). *Internal control – Integrated framework*. COSO.
- (9). Cour des Comptes. (2019). *Rapport annuel 2018–2019*. Cour des comptes du Royaume du Maroc.
- (10). Ewa, E. U., & Udoayang, J. O. (2012). The impact of internal control design on cost management in public sector in Nigeria. *International Journal of Research in Accounting, Finance and Management*, 2(2), 27–33.
- (11). Fornell, C., & Bookstein, F. L. (1982). Two structural equation models: LISREL and PLS applied to consumer exit–voice theory. *Journal of Marketing Research*, 19(4), 440–452. <https://doi.org/10.1177/002224378201900406>
- (12). Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50. <https://doi.org/10.1177/002224378101800104>
- (13). GAO. (2014). *Standards for internal control in the federal government (Green Book)*. U.S. Government Accountability Office.
- (14). GAO. (2025). *Standards for internal control in the federal government (Green Book) – Revised edition*. U.S. Government Accountability Office.
- (15). Gavard-Perret, M. L., Gotteland, D., Haon, C., & Jolibert, A. (2012). *Méthodologie de la recherche en sciences de gestion: Réussir son mémoire ou sa thèse* (2e éd.). Pearson.
- (16). GFOA. (2019). *Best practices: Internal control framework*. GFOA.
- (17). Hair, J. F., Matthews, L. M., Matthews, R. L., & Sarstedt, M. (2017). PLS-SEM or CB-SEM: Updated guidelines on which method to use. *International Journal of Multivariate Data Analysis*, 1(2), 107–123. <https://doi.org/10.1504/IJMDA.2017.087624>
- (18). Hair, J. F., & Alamer, A. (2022). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) in second language and education research: Guidelines using an applied example. *Research Methods in Applied Linguistics*, 1(3), Article 100027. <https://doi.org/10.1016/j.rmal.2022.100027>
- (19). IFACI. (2015). *Cadre de référence du contrôle interne*. IFACI.
- (20). INTOSAI. (2013). *INTOSAI GOV 9100: Guidelines for internal control standards for the public sector*. INTOSAI.
- (21). OCDE. (2019). *OECD public integrity handbook*. OECD Publishing.

- (22). Otoo, F. N., Kaur, M., & Rather, N. A. (2023). Evaluating the impact of internal control systems on organizational effectiveness: Evidence from the banking sector. *London Business School Journal of Management Research*, 10(1), 1–17.
- (23). Oussii, A. A., & Boulila Taktak, N. (2018). The impact of internal audit function characteristics on internal control quality. *Managerial Auditing Journal*, 33(5), 450–469. <https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2017-1579>
- (24). Tinega, N., Naibei, O., & Cheruiyot, R. (2018). Effect of internal control systems on public expenditure management in ministries and state departments in Kenya. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 6(11), 551–558.
- (25). Vanasco, R. R., Skousen, C. J., & Santagato, L. (2019). The impact of COSO control components on internal control effectiveness: An internal audit perspective. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 11(1), 1–25.

Annexe : items de mesure

« Environnement du contrôle »	
Contenu des items	Référence
Item 1 : L'administration dispose d'un cadre éthique clair et formalisé, connu de tous les agents et cadres.	(COSO, 2013)
Item 2 : L'administration affiche clairement son engagement envers l'importance du respect des règles de contrôle interne.	(Arena & Azzone, 2009) (COSO, 2013)
Item 3 : Les rôles et les responsabilités liés au contrôle interne sont clairement définis et bien communiqués au sein de votre administration.	(COSO, 2013)
Item 4 : La gouvernance interne de votre organisation assure une supervision régulière et efficace des dispositifs de contrôle mis en place.	(Arena & Azzone, 2009) (COSO, 2013)
Item 5 : La culture organisationnelle de l'administration favorise le signalement transparent des anomalies ou des manquements liés aux dépenses publiques.	(INTOSAI, 2013)
Item 6 : La formation régulière des agents sur les principes du contrôle interne est suffisante et adaptée aux besoins de l'administration.	(COSO, 2013) (IFACI, 2015)
Item 7 : Les agents se sentent responsables de l'efficacité du contrôle interne au sein de l'administration.	
Item 8 : La direction encourage une culture organisationnelle basée sur le respect rigoureux des procédures financières.	
Item 9 : Les comportements éthiques et les bonnes pratiques de contrôle interne sont régulièrement valorisés au sein de l'administration.	(INTOSAI, 2013)
« Évaluation des risques »	

Item 1 : Votre organisation identifie clairement et régulièrement les risques liés aux dépenses publiques.	(COSO, 2013) (INTOSAI, 2013)
Item 2 : Les risques liés à la maîtrise des dépenses publiques font l'objet d'une évaluation approfondie et structurée.	(COSO, 2013) (IFACI, 2015)
Item 3 : L'administration met à jour périodiquement son évaluation des risques en fonction de l'évolution des activités internes et externes.	
Item 4 : Les agents impliqués dans la gestion des dépenses publiques sont sensibilisés aux risques spécifiques à leur domaine d'activité.	
Item 5 : L'administration dispose d'outils ou de méthodes formalisés permettant l'analyse systématique des risques.	
Item 6 : Les résultats des évaluations des risques sont communiqués régulièrement aux responsables concernés pour faciliter la prise de décisions.	
Item 7 : L'organisation élabore et met en œuvre des plans d'action adaptés pour gérer les risques identifiés.	
Item 8 : L'évaluation des risques permet à votre administration de prévenir efficacement les erreurs et les irrégularités liées aux dépenses publiques.	
Item 9 : L'organisation dispose d'une approche proactive face aux risques émergents dans la gestion budgétaire.	
Item 10 : Les résultats des évaluations de risques permettent de prioriser efficacement les ressources financières et humaines dans l'établissement.	
« Activités de contrôle »	
Item 1 : L'administration a mis en place des procédures claires et formalisées pour encadrer les dépenses publiques.	(COSO, 2013)
Item 2 : Il existe une séparation adéquate des tâches dans le processus de gestion des dépenses publiques.	
Item 3 : Les vérifications et contrôles effectués au sein de votre administration sont systématiques et réguliers.	
Item 4 : Les activités de contrôle mises en place permettent de détecter rapidement les anomalies.	
Item 5 : Les contrôles internes sont adaptés aux risques spécifiques associés aux dépenses publiques.	

	(INTOSAI, 2013)
Item 6 : Les procédures de contrôle interne font l'objet d'une révision régulière afin d'assurer leur pertinence et leur efficacité continue.	(COSO, 2013) (IFACI, 2015)
Item 7 : Les responsables assurent un suivi rigoureux des résultats issus des activités de contrôle.	(COSO, 2013) (INTOSAI, 2013)
Item 8 : Les résultats des contrôles internes donnent lieu à des actions correctives immédiates lorsqu'une défaillance est constatée.	(IFACI, 2015)
Item 9 : Les procédures de contrôle appliquées sont régulièrement communiquées et rappelées aux personnels concernés.	(COSO, 2013)
Item 10 : Les activités de contrôle intègrent des mécanismes systématiques permettant d'identifier les risques spécifiques à chaque type de dépense publique.	(COSO, 2013) (IFACI, 2015)
« Information et Communication »	
Item 1 : Votre administration dispose d'un système d'information fiable et efficace permettant une gestion transparente des dépenses publiques.	(COSO, 2013) (IFACI, 2015)
Item 2 : L'information relative aux procédures de contrôle interne est clairement communiquée à l'ensemble des agents et cadres impliqués dans la gestion des dépenses publiques.	(COSO, 2013) (INTOSAI, 2013)
Item 3 : La communication interne favorise la réactivité en cas d'anomalies ou d'irrégularités constatées dans les dépenses publiques.	(COSO, 2013)
Item 4 : l'administration dispose d'un dispositif permettant aux agents de signaler les dysfonctionnements observés dans la gestion budgétaire.	(COSO, 2013) (IFACI, 2015)
Item 5 : Les informations financières nécessaires à la prise de décision en matière de dépenses publiques sont diffusées régulièrement.	(COSO, 2013) (INTOSAI, 2013)
Item 6 : La circulation des informations liées au contrôle interne entre les différents niveaux hiérarchiques est fluide et efficace.	(COSO, 2013)
Item 7 : L'administration met à jour régulièrement les outils de communication interne pour assurer la pertinence des informations transmises aux agents.	(COSO, 2013) (INTOSAI, 2013)

Item 8 : Les résultats des contrôles internes sont systématiquement communiqués aux services concernés afin d'assurer le suivi et les ajustements nécessaires.	(COSO, 2013) (IFACI, 2015)
Item 9 : Votre administration utilise des canaux de communication diversifiés et adaptés afin d'assurer l'efficacité du contrôle interne.	(COSO, 2013)
Item 10 : Le partage d'informations entre les services opérationnels et financiers est fluide, ce qui améliore la maîtrise budgétaire globale.	(COSO, 2013) (INTOSAI, 2013)
« Pilotage et Supervision »	
Item 1 : L'administration effectue régulièrement des évaluations internes pour vérifier l'efficacité du dispositif de contrôle interne.	(COSO, 2013) (INTOSAI, 2013)
Item 2 : Les recommandations issues des audits internes font systématiquement l'objet d'un suivi rigoureux et structuré.	(Arena & Azzone, 2009) (COSO, 2013)
Item 3 : La supervision des activités de contrôle interne permet de détecter rapidement les lacunes dans la gestion des dépenses publiques.	(COSO, 2013)
Item 4 : Les responsables hiérarchiques reçoivent régulièrement des rapports d'évaluation du contrôle interne et en assurent le suivi.	(IFACI, 2015)
Item 5 : L'administration utilise des indicateurs clairs pour mesurer périodiquement la performance du dispositif de contrôle interne.	(Arena & Azzone, 2009) (COSO, 2013)
Item 6 : Le dispositif de supervision permet d'assurer l'amélioration continue des mécanismes de contrôle interne.	(COSO, 2013) (IFACI, 2015)
Item 7 : Les actions correctives nécessaires sont mises en œuvre rapidement à la suite des résultats des évaluations et audits réalisés.	(COSO, 2013) (INTOSAI, 2013)
Item 8 : Les résultats des évaluations du contrôle interne sont utilisés pour améliorer concrètement les processus internes de gestion des dépenses publiques.	(Arena & Azzone, 2009) (COSO, 2013)
« Efficacité du contrôle interne »	
Item 1 : Le contrôle interne permet de prévenir les erreurs et les irrégularités dans la gestion des dépenses publiques.	(COSO, 2013) (INTOSAI, 2013)

Item 2 : Le dispositif de contrôle interne contribue à détecter rapidement les éventuelles anomalies financières et comptables.	(COSO, 2013)
Item 3 : Le contrôle interne permet d'atteindre les objectifs fixés en matière de maîtrise des dépenses publiques.	
Item 4 : Les résultats obtenus grâce au contrôle interne répondent globalement aux attentes de votre administration en matière de gestion budgétaire.	(COSO, 2013) (INTOSAI, 2013)
Item 5 : Le dispositif de contrôle interne contribue à améliorer continuellement les processus internes liés aux dépenses publiques.	(COSO, 2013)
Item 6 : Le contrôle interne assure un niveau satisfaisant de conformité aux réglementations et procédures en vigueur dans l'établissement.	(COSO, 2013) (INTOSAI, 2013)
Item 7 : Le dispositif de contrôle interne est perçu comme utile et fiable par l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des dépenses publiques.	(COSO, 2013)
Item 8 : Le contrôle interne offre une protection efficace contre les risques de fraude ou d'inefficience financière.	
Item 9 : Le contrôle interne facilite la réalisation des objectifs opérationnels liés à la gestion budgétaire.	
Item 10 : Les bénéfices perçus du contrôle interne justifient clairement les efforts investis dans sa mise en œuvre.	
« Maîtrise des dépenses publiques »	
Item 1 : L'administration respecte rigoureusement les limites budgétaires définies dans ses prévisions financières annuelles.	(INTOSAI, 2013)
Item 2 : Les dépenses publiques effectuées sont toujours justifiées par des besoins réels et clairement identifiés.	(COSO, 2013)
Item 3 : L'administration a réalisé des progrès significatifs en matière de réduction des erreurs et des irrégularités financières au cours des dernières années.	(COSO, 2013) (INTOSAI, 2013)
Item 4 : Les mécanismes de contrôle interne mis en place contribuent à améliorer la qualité de la gestion financière et budgétaire.	(COSO, 2013)
Item 5 : L'administration parvient efficacement à anticiper et maîtriser les risques liés aux dépassements budgétaires.	

Item 6 : Les procédures internes permettent d'assurer une gestion transparente et responsable des fonds publics.	(INTOSAI, 2013)
Item 7 : l'administration dispose d'indicateurs précis permettant de suivre régulièrement l'évolution et la maîtrise des dépenses publiques.	(OCDE, 2019)
Item 8 : Les dépenses réalisées sont généralement conformes aux priorités définies dans les programmes budgétaires annuels.	(INTOSAI, 2013)
Item 9 : L'administration présente un faible taux de dépenses non planifiées ou imprévues au cours de l'exercice budgétaire	(OCDE, 2019)
Item 10 : Les procédures internes facilitent le contrôle permanent des coûts liés aux projets et activités financées par l'établissement.	(COSO, 2013)
Item 11 : Les ressources financières de l'établissement sont utilisées avec une bonne efficacité économique.	(INTOSAI, 2013)
Item 12 : L'administration prend des mesures adéquates pour limiter efficacement les risques de fraude liés aux dépenses publiques.	(COSO, 2013) (INTOSAI, 2013)
Item 13 : Votre organisation dispose d'un système efficace de suivi et d'évaluation de l'impact des dépenses réalisées sur les objectifs stratégiques fixés.	(OCDE, 2019)
Item 14 : L'administration procède régulièrement à une analyse approfondie des écarts entre dépenses prévues et dépenses réalisées.	(INTOSAI, 2013)
Prise de connaissance	
Vous êtes de sexe :	Homme
	Femme
Votre âge est de :	Moins de 25 ans
	Entre 25 et 35 ans
	Plus de 35 ans
Vous justifiez une expérience de :	Moins de 5 ans
	Entre 5 ans et 10 ans
	Plus de 10 ans
Vous occupez le poste de :	Agent comptable

	Cadre financier
	Chef de département
	Responsable financier
	Responsable service contrôle interne